

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОСТОЯНОК

PROBLEMS OF CIVIL LAW REGULATION OF PARKING LOTS

СЫРОМЛЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат юридических наук, доцент,
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.*

SYROMLYA ANNA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Law, Associate Professor,
St. Petersburg University for the Humanities of Trade Unions.*

В данной статье рассматривается вопрос возмещения ущерба, причиненного собственнику автомобиля в связи с повреждением автомобиля при хранении на автостоянке. Проанализированы случаи несоблюдения действующего законодательства владельцами автопарковок (паркингов) при заключении договора хранения автомобиля. Приводятся нормы действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие деятельность автостоянок, особенности договора хранения автотранспорта. На основе анализа судебной практики выявлены основные проблемы гражданско-правового регулирования вышеуказанной деятельности. С целью более детальной регламентации данного вопроса предложено внести соответствующие изменения в гражданское законодательство (в ГК РФ либо издать отдельный нормативно-правовой акт).

This article discusses the issue of compensation for damage caused to the owner of the car in connection with damage to the car during storage in the parking lot. The cases of non-compliance with the current legislation by the owners of parking lots (parking lots) when concluding a car storage agreement are analyzed. The norms of the current legislation of the Russian Federation regulating the activities of parking lots, the specifics of the vehicle storage agreement are given. Based on the analysis of judicial practice, the main problems of civil law regulation of the above-mentioned activities have been identified. In order to regulate this issue in more detail, it is proposed to make appropriate changes to civil legislation (in the Civil Code of the Russian Federation or to issue a separate regulatory legal act).

Ключевые слова: *договор хранения, автостоянка (паркинг), хранитель, поклажедатель, ответственность за причинение ущерба.*

Key words: *storage agreement, parking lot (parking lot), custodian, depositor, liability for damage.*

Актуальность выбранной темы обусловлена высоким спросом потребителей на услуги хранения автотранспорта и отсутствием специальной правовой регламентации в данной сфере.

В настоящее время практически каждая семья имеет личный автотранспорт, зачастую даже несколько машин на одну семью. При этом, парковочных мест, особенно в больших городах, как правило, не хватает. Вместе с тем, каждый автовладелец желает обезопасить свой автомобиль от угона, повреждения его третьими лицами и других негативных последствий.

В этой связи постоянно растет количество платных автопарковок (паркингов), где авто-

владелец оставляет свой автомобиль за определенную плату.

Данный вид деятельности по своей правовой сути является хранением автомобиля и регулируется главой 47 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].

Изучение проблемы договора хранения автотранспортных средств позволяет более точно определить обязанности и ответственность сторон, ведь недостаточное знание правил договора хранения со стороны собственника автотранспорта может привести к уходу от ответственности владельца автостоянок (паркингов) в случае полной утраты или повреждения автомобиля.

Хранение – это услуга, представляющая собой совокупность действий о передаче хранителю вещи с последующим возвращением. Договор хранения представляет собой обязательство из группы договоров, направленных на выполнение работ и оказание услуг, имеет свои особенности, которые отличают его от обязательств из этой группы в силу особого характера по обеспечению сохранности имущества. Одна из его характерных черт состоит в том, что, несмотря на получение услуги по хранению, в процессе ее оказания это обязательство направлено на сохранность имущества поклажедателя. Кроме того, хранитель обязан обеспечить сохранность переданного ему имущества. Именно это является конечным результатом этого вида гражданско-правового договора. За необеспечение сохранности договорного имущества хранитель несет ответственность независимо от того периода, в котором наступило нарушение права, так как поклажедателя интересует конечный результат [4, 198].

Согласно части 1 статьи 886 ГК РФ, по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности [1].

В соответствии с частью 2 статьи 887 ГК РФ, простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Основной обязанностью хранителя в силу требований ст. 891 ГК РФ является обеспечение сохранности принятой на хранение вещи от хищения третьими лицами, от порчи и иного повреждения.

Объем требований, предъявляемых к хранителю по обеспечению условий сохранности имущества, различается в зависимости от того, является ли договор возмездным. В случае если договор хранения является возмездным, хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих условий, хранитель должен принять для сохранения вещи также меры (противопожарные, санитарные, охранные и тому подобные), соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором [6, с. 171].

Если утеря или повреждение имущества произошли по вине хранителя (например, в результате его небрежности или неправильного хранения), то он обязан возместить ущерб, причиненный владельцу имущества. В таком случае, владелец имущества имеет право требовать возврата стоимости имущества или возмещения убытков, вызванных его утерей или повреждением. Если же утеря или повреждение произошли не по вине хранителя (например, в результате пожара, стихийного бедствия или преступного действия третьих лиц), то храни-

тель несет ответственность только в том случае, если он мог предотвратить происшествие или умышленно его не предотвратил [5, с. 121].

Кроме того, данные правоотношения в сфере оказания услуг по хранению автомобилей предусматривают дополнительную защиту автовладельцев (поклажедателей) как потребителей услуг и регулируются Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей". Данный закон предусматривает повышенную гражданско-правовую ответственность. Согласно части 2 статьи 14 вышеуказанного закона, право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем [2].

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" разработаны Правила оказания услуг автостоянок, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. № 795 [3].

Согласно пункту 11 Правил оказания услуг автостоянок, в случае, если оказание услуги предусматривает возможность многократных въездов на автостоянку и выездов с нее, при заключении договора оформляется постоянный пропуск. Пунктом 12 предусмотрено, что при кратковременной разовой постановке автомототранспортного средства на автостоянку (на срок не более одних суток) заключение договора может быть осуществлено путем выдачи потребителю соответствующего документа (сохранной расписки, квитанции и т.п.).

Таким образом, обязанность надлежащего оформления документов, а равно учёта полученных от автовладельцев денежных средств возложена на исполнителя услуг.

Однако, не во всех случаях паркинги (автостоянки) соблюдают действующее законодательство и заключают договор хранения автомобиля без выдачи вышеуказанных документов, тем самым, пытаясь уйти от ответственности и способствуя возникновению множества проблем, связанных с возможным дальнейшим возмещением вреда.

Рассмотрим пример из судебной практики. 10.06.2014 Ляшенко И.А. обратилась с исковым заявлением в Московский районный суд г. Калининграда о возмещении убытков в связи с повреждением автомобиля при хранении на автостоянке в результате поджога, совершённого неустановленным лицом. Ответчик, возражая против иска, ссылаясь на то, что автомобиль истца был принят не на условиях договора хранения, а на условиях предоставления парковочного места. Однако ответчиком не было представлено никаких данных в подтверждение этого обстоятельства, в том числе и данных о размере полученной от истца платы и основаниях её внесения. Не представлено ответчиком и доказательств предоставления потребителю информации о принятии автомобиля только на условиях парковки без услуги хранения, в то время как, по утверждению истца, из обстановки следовало, что автомобиль принимается на хранение. Заочным решением Московского районного суда г. Калининграда от 22 сентября 2014 г. исковые требования удовлетворены. Далее ответчиком вышеуказанное решение было обжаловано, спор дошел до Верховного суда Российской Федерации, решение первой инстанции оставлено без изменений (определение СК по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 7 июня 2016 г. № 71-КГ16-3).

Следующим проблемным вопросом, на наш взгляд, является попытка хранителя уйти от ответственности в случаях возникновения ситуаций, связанных с причинением вреда автомобилям, оставленным на хранение, в результате непреодолимой силы, при наличии договора КАСКО.

Примером тому может служить Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 5 октября 2023 г. по спору собственника автомобиля «Киа Оптима», залитого на подземной парковке ООО «М» из-за выпадения нерасчетного количества осадков. В результате затопления страховщиком признана полная гибель транспортного средства.

Согласно заключению специалиста, стоимость автомобиля, подлежащая возмещению, составляла 1 855 000 рублей. Страховая компания истца по договору «каска» выплатила страховое возмещение в размере 1 319 500 рублей. Соответственно, оставшаяся сумма причиненного ущерба должна возмещаться за счёт хранителя субсидиарно. Суд пришел к выводу о том, что с ответчика подлежит взысканию разница между фактическим ущербом и страховым возмещением, расходы на услуги парковки в связи с окончанием действия договора с ответчиком, на услуги эвакуатора в целях доставки транспортного средства для оценки ущерба, а также компенсация морального вреда и судебные расходы.

Вместе с тем, ответчик в рамках рассмотрения дела по существу пытался снять с себя ответственность и переложить ее на ГУП Водоканал, канализационные системы которого не сработали надлежащим образом и не обеспечили надлежащий отвод ливневых вод вследствие выпадения сверхнормативного количества осадков. Однако иски требования удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, судебная практика подтверждает, что хранитель несёт субсидиарную ответственность в случаях недостаточности суммы страхового возмещения.

Данные выводы подтверждаются также нормой пункта 32 названных выше Правил оказания услуг автостоянок. В случае утраты (хищения), повреждения или нарушения комплектности автотранспортного средства при хранении на автостоянке исполнитель обязан возместить убытки, причиненные потребителю, если иное не предусмотрено договором. В случае если в результате повреждения, за которое исполнитель несет ответственность, качество автотранспортного средства изменилось настолько, что оно не может быть использовано по назначению, потребитель вправе от него отказаться и потребовать от исполнителя возмещения стоимости этого автотранспортного средства, а также других убытков, если иное не предусмотрено договором.

Таким образом, помещение автомобиля на охраняемую парковку является одной из разновидностей договора хранения и влечет за собой все правовые последствия, предусмотренные для данного вида договорных отношений. С целью более детальной регламентации данного вопроса автор предлагает внести соответствующие изменения в гражданское законодательство (в ГК РФ либо издать отдельный нормативно-правовой акт), закрепив за охраняемыми парковками обязанность заключения договора хранения автомобиля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ: [ред. от 27.07.2023] // Собрание законодательства Российской Федерации от 29.01.1996 № 5 ст. 410. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.
2. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей": [ред. от 04.08.2023]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305.
3. Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 № 795 [ред. от 24.04.2007] "Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34100/e9494eb87f5b1907b4f1e03a3e8c054bb603a7b9.
4. Гонифанидов М.С., Крестинский М.В. Договор хранения // Вестник НИБ. 2017. №28. С. 197-201.
5. Мартынова Е.А. Договор хранения в российском гражданском праве // Молодой ученый. 2023. № 31 (478). С. 120-124.
6. Предпринимательское право: учебник в 2 т. / под редакцией В. Ф. Попондопуло // «Прспект» 2023. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=19132#yQN598UWgqAINB16>.
7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 07.06.2016 № 71-КГ16-3. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71345252>.

8. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.10.2023 №33-17550/2023. URL: https://sanktpeterburgskyspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&number=82751944&delo_id=5&case_type=0&new=5&text_number=1&srv_num=1.

© Сыромля А.В., 2024.